

8

semi
nário

do
co,mo,mo
sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

NARRATIVAS DA MODERNIDADE: O PROBLEMA DAS
“ESCOLAS” E OS ACERVOS NA HISTORIOGRAFIA DA
ARQUITETURA

*Narratives of modernity: the problem of “schools” and the collections in
the historiography of architecture*

*Narrativas de la modernidad: el problema de las “escuelas” y las
colecciones en la historiografía de la arquitectura*

LUCCA NETO, Luz de

Doutorando. Faculdade de arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
luiz.lucca.neto@usp.br

do.co,mo,mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo discutir algumas das questões que envolvem a produção da história da arquitetura moderna no contexto recente, identificando rupturas e permanências da historiografia das últimas décadas em relação à construção canônica sobre o modernismo. Neste sentido o texto resgata alguns aspectos da historiografia do século XX e aborda a construção do modernismo como um movimento, para discutir a permanência e o uso da ideia de “escolas” de arquitetura na historiografia brasileira e a valorização mundial dos acervos dos grandes nomes da arquitetura moderna do país.

Palavras-chave: Historiografia. Arquitetura paulista. Acervos de arquitetura.

ABSTRACT

This work aims to discuss some of the issues that involve the production of the history of modern architecture in the current context, identifying ruptures and continuities in the historiography of recent decades in relation to the canonical construction of modernism. In this sense, the text rescues some aspects of 20th century historiography and addresses the construction of modernism as a movement, to discuss the permanence and use of the idea of “schools” of architecture in Brazilian historiography and the worldwide appreciation of the collections of the great names of the country's modern architecture.

Keywords: Historiography. São Paulo architecture. Architectural collections.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo discutir algunas de las cuestiones que envuelven la producción de la historia de la arquitectura moderna en el contexto actual, identificando rupturas y continuidades en la historiografía de las últimas décadas en relación a la construcción canónica del modernismo. En ese sentido, el texto rescata algunos aspectos de la historiografía del siglo XX y aborda la construcción del modernismo como movimiento, para discutir la permanencia y el uso de la idea de “escuelas” de arquitectura en la historiografía brasileña y la apreciación mundial de las colecciones de los grandes nombres de la arquitectura moderna del país.

Palabras clave: Historiografía. Arquitectura paulista. Colecciones arquitectónicas.

NARRATIVAS DA MODERNIDADE: O PROBLEMA DAS “ESCOLAS” E OS ACERVOS NA HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA

Aspectos da formação da historiografia da arquitetura no XX

Ao longo do século XX, consolidou-se na historiografia da arte a periodização dos fenômenos artísticos apoiada sobre a noção de estilo, de modo que os historiadores buscaram organizar e agrupar os fenômenos artísticos como elementos de um mesmo processo em curso no tempo. Tratava de delimitar os períodos históricos das artes por movimentos de superação, na medida em que uma manifestação artística era substituída por outras novas, portadoras de características distintas, a partir de mudanças mais ou menos relacionadas à conjuntura social ou técnica.

Consolidado neste período, tal método de interpretação e periodização dos objetos de arte buscava correlacionar elementos de um mesmo período, individualmente produzidos, dando coesão e historicizando os fenômenos. Configurou-se uma concepção de temporalidade, oriunda do campo da técnica e da ciência, que capturou a esfera da arte e da cultura, de modo que esta hegemonia pensava a história da arte na chave do progresso, como algo cumulativo, linear e que se via em inevitável desenvolvimento. Assim como Arnold Hauser (2003), Ernst Gombrich (2011) fará a sua história da arte como uma incessante superação de padrões,¹⁰⁸ cujos estilos vão se acumulando e desenvolvem-se interligados pelo fio da história.

Esta estrutura narrativa, que se organiza pela linearidade dos eventos, é típica dos grandes compêndios que descrevem a história como uma evolução temporal e pelo encadeamento de épocas. Esta história da arte serve à legitimação de movimentos nacionais e locais, que se projetam como fenômenos universais.

¹⁰⁸ No capítulo 26 “Em busca de novos padrões”, Gombrich elabora a mudança de paradigma nas artes do final do século XIX, através da superação dos problemas de representação dos estilos vigentes e antecedentes. Mesmo as rupturas são apresentadas através da perspectiva do progresso, sobretudo as que gestaram os parâmetros da modernidade.

Entre os historiadores da arte do século XX, outros aspectos dominantes como: a identificação de movimentos artísticos e escolas¹⁰⁹ que, junto da noção de influência, exercida por um artista sobre outro, descrevem uma construção linear do desenvolvimento da história da arte, elegendo os grandes artistas e as produções excepcionais.

Na história da arquitetura moderna este movimento da historiografia é muito claramente reconhecido. Se disseminaram neste período diversos compêndios que esmiuçaram a história da arquitetura moderna buscando, a partir de suas perspectivas, situar o fenômeno da modernidade na história da arquitetura e das artes. O próprio Ernst Gombrich, no famoso livro *História da Arte* (2011, p.557), por exemplo, descreve o desenvolvimento da arquitetura no amplo campo das artes, alcançando a modernidade como o seu ápice, explorando o Rockfeller Center, o edifício da Bauhaus de Walter Gropius e a casa de Frank Lloyd Wright, em Oak Park, como objetos de análise.

Tornadas clássicos da historiografia da arquitetura do XX, obras como a *História da Arquitetura Moderna*, do historiador italiano Leonardo Benevolo (1976), e a *História Crítica da Arquitetura Moderna*, de Kenneth Frampton (1997), narraram um longo percurso da formação da modernidade europeia, originada com as transformações sociais e técnicas dos séculos XVIII e XIX e alcançando a maturação com as vanguardas e o Movimento Moderno no século XX, quando se manifestam para além da Europa, conforme a construção dos autores. Ambos concluem suas histórias no período em que escrevem: Benevolo na década de 1960 e Frampton nos anos 1980, cujos livros foram sucedidos por uma série de novas edições que acrescentavam arquiteturas recentes e de outras partes do mundo, não contempladas nas edições originais.¹¹⁰

¹⁰⁹ De modo geral, o conceito de escola é frequentemente utilizada pela historiografia da arquitetura em referência a uma tradição localizada, originada por um mestre, cujo pensamento e modo de projetar são passados aos seus seguidores ou discípulos. Por sua vez, um movimento caracterizaria uma atuação militante e política, por parte de um conjunto de arquitetos, em prol da afirmação de suas ideias. Ambos conceituam uma atuação homogênea, que descreve aspectos comuns de um grupo atuando na sociedade.

¹¹⁰ Em seu percurso a estética e a história da arte estiveram marcadas inicialmente pela abordagem hegeliana e depois pela marxista. Em que pese a oposição idealismo x materialismo, ambas eram definidas por alguma dimensão de totalidade que, mesmo em movimento dialético, davam coerência interna às narrativas. Esses referenciais, mesmo quando relativizado seu comprometimento histórico político, informaram inúmeras obras subsequentes, voltadas a recortes temporais e geográficos maiores e menores.

Amplamente adotados pelo mundo como referência para historiadores e leitores interessados no assunto, estes grandes compêndios, formatados por narrativas históricas que abordavam fenômenos de longa duração, como a noção de modernidade, limitavam-se, em sua maior parte, à perspectiva do desenvolvimento da arquitetura moderna no continente europeu, abordando, mais ou menos, e por vezes com certa dificuldade, modernidades não europeias. Neste sentido, o fenômeno das grandes narrativas, organizadas a partir dos movimentos e estilos, também aparece em autores que construíram uma perspectiva além da modernidade europeia, como fez Hugo Segawa (2014) no livro *Arquiteturas no Brasil*, abordando todo o percurso da arquitetura brasileira no século XX.

O fato é que, mesmo em autores europeus que se dedicaram ao estudo da arquitetura brasileira, como fez Yves Bruand em *Arquitetura Contemporânea no Brasil* (1981), a história permanece sendo organizada em torno dos movimentos e estilos, com destaque para figuras proeminentes e os cânones do campo. Há, portanto, o predomínio da noção de progresso da história das artes. Mesmo que alguns autores trabalhem de forma mais hábil esta abordagem, a interpretação de longos períodos através da identificação de estilos e movimentos, por vezes estendidos à noção das “escolas” de arquitetura, tornaram-se constantes e afirmam o caráter progressivo da historiografia.

A sedimentação do modernismo como sistema hegemônico nas artes, seja pelo seu declínio ou institucionalização, acompanhados da crise da utopia enfrentada pelas vanguardas tardias do pós-guerra, da descrença em relação à perspectiva de progresso e da possibilidade de emancipação da humanidade, no âmbito de uma radical reorganização produtiva do capitalismo, legou ao campo das artes uma significativa dispersão e desorientação, na medida em que não se organizava mais em torno de uma hegemonia. Emerge um contexto marcado pelo que se chamou pós-modernidade, não caracterizado por uma nova hegemonia, um outro sistema artístico, um movimento ou estilo dominantes mas, justamente, por uma incorporação da cultura e da arte pela esfera econômica e do capital (JAMESON, 1998, p.128).

A pluralidade de manifestações artísticas vista a partir dos anos 1970 colocaria em xeque a hegemonia de movimentos artísticos, como se viu no moderno, exigindo da historiografia novas formas de conferir sentido ao processo em curso. A renovação das ciências humanas identificadas, sobretudo, no ambiente acadêmico francês com o pós-estruturalismo, colocou em declínio as intenções universalizantes do estruturalismo e,

consequentemente, o projeto de uma modernidade europeia. Por outro lado, diante da descrença com o socialismo real, os compromissos políticos também esvaeceram, abrindo caminho para abordagens que, por vezes, ficaram à margem da história econômica, como as mais detidamente culturais ou da história intelectual.

Como disciplina, a história da arquitetura também sofrerá uma fragmentação, recorrendo ao estudo de objetos e fenômenos localizados, à análise de atores históricos e obras não privilegiadas pela historiografia canônica, em um processo de revisão e renovação historiográfica.

O modernismo como movimento

Neste processo de consolidação de uma história da arte e da arquitetura no século XX, estão inseridas as narrativas sobre o modernismo arquitetônico, responsáveis por alçá-lo, junto de seus personagens, à condição de cânone. A conformação de um movimento arquitetônico contendo princípios compartilhados pelos arquitetos ditos modernos ocorreu através dos CIAMs, quando são concebidas as primeiras narrativas sobre o que se chamou, posteriormente, de Movimento Moderno. Para além dos documentos produzidos internamente, como a famosa Declaração de La Sarraz, e textos de divulgação escritos pelos arquitetos participantes dos congressos, também se constituiu um trabalho de historicização da arquitetura moderna, no sentido de identificá-la como um fenômeno histórico.

Neste primeiro momento, alguns destes autores assumiram uma postura militante em defesa do modernismo. Sigfried Giedion, cofundador e primeiro secretário geral do CIAM, contribuiu para a elaboração de uma “historiografia mitológica do então nascente movimento moderno” (MONTANER,2007, p.58), travando uma batalha pela afirmação de suas ideias no campo da arquitetura.

No ambiente crítico que se estabelece na Europa durante a década de 1930, atingindo diretamente a organização dos CIAMs, o historiador alemão Nikolaus Pevsner (1936) publica uma das primeiras obras que buscam sintetizar a nova arquitetura, identificando-a como um movimento. Sua obra *Pioneiros do Movimento Moderno* ajuda a conformar a noção de um grupo coeso e unificado, criando uma narrativa que articula a ideia de movimento moderno a partir de William Morris até Walter Gropius na década de 1920. Seus esforços ocorrem, diante da iminente derrota do modernismo com a expansão do

nazifascismo, que rejeitou o estilo moderno em prol de uma arquitetura de cunho historicista e monumental.

Compartilhando o ambiente de discussão modernista e convivendo nos círculos destes arquitetos, Pevsner atua no sentido de preservar a dimensão ética que estaria associada à nova arquitetura, em um embate pela hegemonia moderna no campo, frente ao recrudescimento da arquitetura academicista, predileção dos regimes autoritários europeus. Nota-se que a narrativa de Pevsner sobre o moderno elege alguns personagens, Morris e Gropius, que acabam por resumir a totalidade e a multiplicidade de ideias verificada no seio dos debates modernistas.

A aproximação entre o historiador e seu objeto de análise, que se verifica nestes primeiros trabalhos acerca do fenômeno moderno, fazendo com que o ofício da história se confunda com o episódio narrado, acaba por produzir o que se chamou de uma história operativa, que toma partido dos acontecimentos históricos e age com o intuito, mais ou menos consciente, de intervir no desdobramento deste processo. A ideia de uma operação, no sentido de uma construção historiográfica, aparecerá para Michel de Certeau (1982, p.66) como a “combinação de um lugar social, de práticas científicas e de uma escrita”.

Embora a tomada de consciência acerca deste conflito tenha se ampliado como amadurecimento da pesquisa histórica durante o século XX, alguns autores já apontavam para o problema da aparente neutralidade do historiador diante do seu objeto de análise. Por exemplo, a problematização das fontes e a visão crítica sobre o trabalho do historiador foi um tema importante para os historiadores dos *Annales*, como fez March Bloch (2002, p.42) ao questionar a legitimidade da história.

Os primeiros historiadores da arquitetura moderna, engajados na legitimação da nova arquitetura, frequentemente produziram narrativas entusiastas e que pavimentaram a canonização do modernismo, assim como a sua hegemonia no campo. Tratava-se, portanto, de uma confirmação dos seus pressupostos diante das outras correntes arquitetônicas pois, para o discurso dos arquitetos modernos, ética e estética não constituíam campos separados.

Posteriormente, outros autores engrossaram o caldo analítico do chamado modernismo inaugurado por Pevsner, avaliando o movimento segundo suas perspectivas sem, contudo, almejar o afastamento do objeto analisado, mantendo-se,

ainda, imersos no ambiente da arquitetura sobre a qual escreviam. Colin Rowe (1999) acrescenta novos personagens ao esquema interpretativo inicial e questiona a ideia de uma ruptura radical dos modernistas, estabelecendo uma continuidade entre a arquitetura de Le Corbusier e de Paladio no sentido de uma longa duração.

Por sua vez, amplamente influenciado pela relação entre a arquitetura racionalista e o fascismo italiano, o crítico e historiador Bruno Zevi (1970) desenvolve uma intensa correlação entre os pressupostos estéticos modernistas e os regimes autoritários Europeus. A obra do arquiteto Giuseppe Terragni, assim como o racionalismo Italiano, que no país esteve fortemente vinculado com os ideais do estado fascista, confirmaria esta percepção, fazendo com que Zevi desenvolvesse a teoria de uma arquitetura orgânica em oposição à moderna, ou racionalista.

A postura de Zevi frente ao modernismo atingiria, na década de 1950, o debate da arquitetura brasileira, aguçado pelas críticas do italiano ao projeto de Brasília, acusando a relação dos modernistas com o Estado. Contudo, as análises de Zevi desconsideram o contexto brasileiro e a perseguição ao modernismo e aos arquitetos modernos tanto na Alemanha nazista, quanto na União Soviética. Sua narrativa acaba por servir a fins de defesa de um projeto específico e não de análise dos eventos a que se propõe.

Já na década de 1960, no contexto do surgimento das primeiras obras críticas radicais à racionalidade moderna, que culminariam na concepção de uma pós-modernidade na arquitetura, Reyner Banham (2006) atualiza o esquema moderno propondo uma sobrevida ao movimento. Orientando de Nikolaus Pevsner, Banham identifica nas novas tecnologias e perspectivas futuristas dos anos de 1960, como o Archigram, a continuidade do modernismo definida por uma nova geração de arquitetos, cujo o grande personagem era Buckminster Fuller.

Em que pese as renovações, Manfredo Tafuri (1979) vai apontar na construção historiográfica do modernismo europeu o recurso destes autores à ideia de uma crítica operativa, que parte de uma preconcepção para confirmá-la na narrativa sobre o objeto ou evento abordado. De abordagem materialista, a crítica radical de Tafuri aponta para a urgente separação entre o historiador e o produtor, no sentido de que crítica e projeto não se confundam na escrita da história. A necessária profissionalização do campo se justificava, para o historiador, pela necessidade de se fazer a crítica à ideologia, em sentido marxista.

Com a decantação do modernismo em meados do século XX mas, sobretudo, com o distanciamento possibilitado por tal conjuntura, abre-se espaço para estudos mais rigorosos e críticos da arquitetura moderna. Neste sentido, Leonardo Benevolo (1976), em sua História da Arquitetura Moderna, adotará fotografias que desmistificam alguns ícones desta arquitetura, apresentados em situação de ruína após a Segunda Guerra. Manfredo Tafuri (1985), por sua vez, propõe em suas obras um foco maior nas condições produtivas e na dimensão ideológica da arquitetura do que em relação ao objeto arquitetônico e seus autores, em uma posição radicalmente crítica à historiografia chamada operativa.

Como vimos, a virada das ciências humanas que emerge na academia francesa a partir dos anos 1970, assim como impactaram enormemente as teorias de projeto, a exemplo da influência das teorias de Jacques Derrida para o campo arquitetônico, refletiu em uma ressignificação dos estudos da história da arquitetura. Esta reordenação significou uma maior integração com outras áreas, a emergência de estudos inéditos para a disciplina, com os estudos de gênero, os estudos coloniais e a ampliação do campo da história da arquitetura para além do foco recorrente à excepcionalidade da obra arquitetônica. A inversão desta perspectiva ocidental da arquitetura, contemplando uma abordagem historiográfica que privilegie uma temporalidade própria da história latino-americana, teorizada pela historiadora Marina Waisman (2013), vai possibilitar um novo campo para os estudos da modernidade arquitetônica, historicamente vinculada aos países europeus. Seria, conforme Jorge Liernur, uma questão de “ponto de vista” (2010), ao priorizar em seus estudos a perspectiva dos chamados países e povos do sul global.

Para Jean-Louis Cohen (p.48, 2011), há uma recusa das “hagiografias anteriores” que contribuíram para a canonização da arquitetura e dos grandes arquitetos modernos. Amplia-se o espaço para o que é marginal na produção arquitetônica, para novos atores, processos, grupos sociais e movimentos que contradizem ou complexificam as narrativas hegemônicas da modernidade. A modernidade como movimento, passa a ser revista em suas particularidades e contradições.

A historiografia da arquitetura no Brasil e o problema das “escolas”

A construção do modernismo como um movimento, compartilhando princípios estéticos e éticos homogêneos, em detrimento da diversidade de atores e ideias presentes na produção da arquitetura modernista em seu início, atingiu no Brasil uma hegemonia que, ainda hoje, conforma os debates sobre a modernidade no país. A literatura sobre a arquitetura brasileira do século XX, constituída em sua maioria por textos dos próprios arquitetos, ajudou a conformar certas narrativas dominantes, colocadas em disputa no interior do campo.

No processo de constituição de uma interpretação do modernismo brasileiro, parece prevalecer, desde as primeiras manifestações modernas no início do século XX, algumas características determinantes, como a construção de uma modernidade própria, que se reafirmou no mundo pela sua alteridade. Como se sabe, a crise moderna e a emergência de novas linguagens da pós-modernidade tiveram pouca penetração e raramente se afirmaram frente a persistência do imaginário moderno no Brasil.

A afirmação de uma arquitetura moderna estritamente brasileira se relaciona ao contexto do nacional desenvolvimentismo, impulsionando uma efervescente produção cultural em um período de euforia com a modernização do país. A dimensão deste episódio da arquitetura e dos arquitetos brasileiros, que surpreendia os olhares estrangeiros, como o de Siegfried Giedion, ao comentar a produção arquitetônica no país,¹¹¹ legou ao imaginário social a ideia da condenação do país à modernidade, na famosa frase de Mário Pedrosa. Esta impossibilidade de se desvencilhar da enorme herança moderna ajudou a retardar uma renovação do campo da arquitetura. Mais crítica, a historiografia também tem sofrido com a construção de novos caminhos para a sua renovação.

Em que pese a dimensão da arquitetura moderna brasileira, e reconhecida a sua singularidade, sua historiografia ajudou a construir um imaginário eufórico e de genialidade que, por muitas vezes, se afastou de uma postura crítica em prol da afirmação de um projeto de modernidade. A trama iniciada por Lucio Costa, hegemonizando a narrativa sobre as origens da arquitetura moderna brasileira, como apontou Carlos Martins (2010), e que lançou ao mundo a “genialidade” de Oscar Niemeyer, raras vezes foi contraposta ou colocada em dúvida pela historiografia. As

¹¹¹ “There is something irrational in the rise of brazilian architecture”, prefácio de Giedion ao livro de Mindlin, de 1956.

críticas a esta modernidade brasileira vieram, muitas vezes, de autores estrangeiros, como Max Bill e Bruno Zevi, e embasaram a tentativa de se estabelecer um contraponto ao predomínio dos arquitetos cariocas, tanto na arquitetura quanto na narrativa.

Este esforço por um contraponto, por sua vez, ajudou a conceber a noção corrente, também enfatizada pela obra de um estrangeiro: Yves Bruand (1981), de que a arquitetura brasileira estaria sintetizada em duas correntes, oriundas das duas regiões que concentram, e concentraram por todo o século XX, o poder político e econômico do país, excluindo-se a multiplicidade de outras produções que contrapunham tal percepção.

O fenômeno da rica produção moderna no Recife, por exemplo, com destaque para a atuação de Luiz Nunes na *Diretoria de Arquitetura e Urbanismo*, acabou por ser enquadrado pela historiografia na chave das escolas, de uma especificidade moderna pernambucana. Embora as obras de Nunes sejam pioneiras, seu espaço na história da arquitetura brasileira não se vinculou ao plano nacional, visto que “Nunes não viveu para participar da nova *intelligentzia* nacional, sob a égide de um grupo de intelectuais mineiros, capitaneado pelo ministro Capanema” (MARQUES e NASLAVSKY, 2011).

Deste modo, a corrente que rivalizou com a hegemonia de uma arquitetura carioca, foi constituída a partir da perspectiva de São Paulo. Como contraponto à hegemonia historiográfica orientada por Lucio Costa, cuja arquitetura brasileira seria o resultado da reunião entre o gênio nacional, o mestre estrangeiro e políticos visionários, instaura-se uma dissidência de intelectuais e arquitetos paulistas na interpretação do fenômeno moderno. A partir das críticas estrangeiras à Niemeyer e dos limites da arquitetura de Brasília, Geraldo Ferraz vai retomar a disputa pela origem do modernismo, restaurando o debate sobre o pioneirismo de Gregori Warchavchik. Esta inserção de Warchavchik na história da arquitetura brasileira tem um aspecto estrutural, que corresponde ao rearranjo de forças e narrativas que se estabelece a partir de fins dos anos 1950:

Os anos 1960, marcados na arquitetura brasileira pela euforia inicial e pela posterior perplexidade frente aos limites da experiência de Brasília, pareciam deslocar para São Paulo, palco da experimentação do novo brutalismo, as esperanças de um novo momento dinâmico na arquitetura brasileira. O respaldo institucional do Masp à realização da exposição e ao livro não é alheio a essa avaliação estratégica. (MARTINS, 2010, p.151)

A partir deste momento, em que pese a reviravolta política gestada pelo golpe militar de 1964 e as contradições acarretadas ao projeto modernista, desenvolve-se em São

Paulo, sobretudo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, uma produção da história da arquitetura brasileira com grande foco nas obras e nos arquitetos atuantes em São Paulo, atravessando o século XX até a produção mais recente. Em consonância com certa tradição intelectual da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade, que assumiu uma postura bastante crítica em relação ao Estado Novo e à figura de Getúlio Vargas em torno do conceito controverso de populismo,¹¹² desenvolve-se uma crítica combativa à narrativa de Lucio Costa e uma avaliação do modernismo em torno da ideia da questão social da arquitetura.

Esta conjuntura, contribuiu para a consolidação de uma particularidade arquitetônica paulista, calcada em uma tradição e uma ética próprias, em detrimento da arquitetura moderna brasileira. A noção de uma “escola paulista”, amplamente presente na historiografia, ajudou a repercutir as obras e os profissionais vinculados ao modernismo em São Paulo. Tal classificação, agrupou nomes distintos em torno do arquiteto João Batista Villanova Artigas, constituindo uma genealogia do modernismo paulista e legitimando Paulo Mendes da Rocha como grande herdeiro desta tradição de projeto arquitetônico. Esta estrutura narrativa, passa por constranger manifestações marginais, como vimos, focando figuras de destaque e arquiteturas excepcionais, esforçando-se por enquadrar fenômenos alheios ou contraditórios.

Fenômenos históricos que destoavam da narrativa hegemônica da formação da chamada escola paulista de arquitetura, mesmo que conciliáveis, somente foram incorporados pela historiografia mais recente, permanecendo marginalizados pela construção histórica do modernismo em São Paulo em relação a outras figuras centrais. Deste modo, enquanto as obras de Paulo Mendes da Rocha foram, a partir dos anos 1980, objeto de grande foco dos estudos na área, culminando com a sua canonização mundial ao ser laureado com o Prêmio Pritzker de 2006, a atuação de Lina Bo Bardi a partir dos anos 1950, no círculo dos arquitetos paulistas, começou a ganhar maior destaque após o seu falecimento em 1992 e com a organização de seu acervo através

¹¹² A elaboração do conceito de populismo na história política brasileira pode ser creditada aos trabalhos dos sociólogos Francisco Weffort e Octávio Ianni, ambos professores da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, cujas obras são referências sobre o tema e vinculam, de modo geral, as raízes do populismo ao período a partir de 1930. A filósofa Otilia Beatriz Fiori Arantes, por sua vez, aborda, no famoso ensaio *Lucio Costa e a “boa causa” da arquitetura moderna*, os limites e contradições do modernismo brasileiro no projeto de Lucio Costa, cujo vínculo com o Estado Novo permitiu o florescimento de uma arquitetura nacional.

da fundação do Instituto Bardi. Sua figura tornou-se exemplo para investigações de gênero na arquitetura e tem adquirido ainda mais centralidade em publicações recentes.

De modo parecido, a produção intelectual de Sérgio Ferro, veio à tona a partir do final dos anos 1990, com os trabalhos de Pedro Fiori Arantes (1999) e Ana Paula Khoury (2003) que retomaram a atuação de Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre no contexto da crise disciplinar da arquitetura durante o Regime Militar. Estes trabalhos, inclusive, ajudaram a constituir uma interpretação da obra dos três arquitetos em conjunto, na chave dos movimentos, pela alcunha de “arquitetura nova”, identificando uma duração histórica desta atuação intelectual, que teria impactado a produção arquitetônica das décadas seguintes.

A renovação historiográfica verificada a partir dos anos de 1980, com a consolidação e ampliação dos estudos na área da história da arquitetura e do urbanismo, foi capaz de proporcionar uma retomada do fenômeno moderno, com maior distanciamento histórico e a separação da atuação do arquiteto e do historiador. Em um momento de crise, esta revisão da história da arquitetura, consolidou o encerramento de um ciclo da modernidade no Brasil. De todo modo, a percepção da arquitetura brasileira apoiada pela noção das escolas, ainda reverbera nos meios disciplinares, sobretudo no discurso projetual e na referência aos “grandes mestres” de um passado moderno triunfante. Seja na ênfase à dicotomia das escolas paulista e carioca, ou na identificação de outras modernidades locais, como a pernambucana, a interpretação da história focada na categoria de “escola” busca legitimar uma produção a partir de uma visão posterior dos fenômenos, afirmando-se sobre outras produções arquitetônicas modernas, em um embate pela narrativa hegemônica.

A questão dos acervos na construção da historiografia

Embora as pesquisas empreendidas a partir das últimas duas décadas do século XX tenham contribuído para novas interpretações, a modernidade permanece como referencial para os arquitetos, reafirmando-se com o estabelecimento de um novo personagem de repercussão mundial. Paulo Mendes da Rocha, cuja canonização deu sobrevida ao referencial moderno dos anos 1960, foi tema de diversas pesquisas que organizaram a produção arquitetônica deste período sob o guarda-chuva do brutalismo, como proposto por Ruth Verde Zein (2000 e 2005) em seus trabalhos seminais.

A tomada do acervo de Paulo Mendes pela *Casa da Arquitectura de Portugal*¹¹³, sob a justificativa de difusão e preservação dos documentos, cujo acervo de Lucio Costa teve o mesmo destino, incluindo o plano original de Brasília, gestou novos problemas para a narrativa consolidada da modernidade. Sobretudo, a questão reacende a forma como se construíram as narrativas dominantes da arquitetura moderna, em sua ênfase à excepcionalidade e à mitificação de figuras e personagens heroicos, fruto de uma abordagem amplamente utilizada pela historiografia do século XX, ao conformar uma interpretação hegemônica sobre a modernidade.

Esta valorização mundial dos acervos dos grandes arquitetos modernos, com extensa atuação no século XX e que extrapola a contemporaneidade, tem contribuído para uma disputa em torno destes objetos. Esta realidade deve impactar na necessária renovação da historiografia da arquitetura. Neste sentido, em que pese as mudanças e avanços historiográficos vistos nas últimas décadas, em direção a fenômenos e atores marginalizados pela história canônica, as narrativas sobre a arquitetura permanecem girando em torno da ideia de movimentos e grupos estilísticos herméticos, adotados posteriormente pelos historiadores, também como forma de ratificar determinada produção frente a outras, tornando dominante uma produção, projetada como fenômeno universal. Esta é a história da historiografia da arquitetura moderna europeia, que viu a produção latino-americana como uma extensão da sua modernidade, analisada conforme esta perspectiva.

Diante da crescente valorização dos bens culturais sob um capitalismo financeirizado, que colonizou a cultura pela lógica neoliberal, a predação de acervos públicos em benefício de grupos privados, interessados nestes documentos como ativos, tende a se aprofundar, ampliando a dificuldade de acesso aos pesquisadores e ao público. Esta tendência mundial atinge o valor destes documentos como elementos da formação de uma identidade nacional brasileira, como se vê com a expatriação do plano original de Brasília pela *Casa da Arquitectura de Portugal*. Transformados em mercadoria, destituíram-se o seu valor de uso como artefatos de cultura e de identidade, em prol de um valor de troca.

¹¹³ Em 2020 todo o acervo do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, contemplando cerca de 8800 itens, foi doado para a Casa de Arquitectura de Portugal, com sede na cidade de Matosinhos. O acontecimento repercutiu imediatamente, surpreendendo muitos arquitetos e pesquisadores brasileiros que esperavam que o destino do acervo seria a Biblioteca da FAU USP, instituição de enorme importância na carreira do arquiteto.

A supervalorização dos acervos autorais, cuja interpretação da historiografia ocidental, dominante no século XX, ajudou a construir, ao enfatizar a lógica da genialidade, da autoria e da excepcionalidade, contribui para agravar o assédio de instituições estrangeiras interessadas nestes documentos. Este contexto coloca novos dilemas para a historiografia, cuja perspectiva deve se voltar à produção coletiva e social da arquitetura, à compreensão das particularidades e da unidade latino-americana, em detrimento da disputa pela hegemonia e legitimação de grupos e movimentos estilísticos.

Referências:

- ARANTES, Pedro Fiori. **Arquitetura nova**: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões. São Paulo, Editora 34, 2011.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira. **Pós-Brasília. Rumos da Arquitetura Brasileira**. 2.ed. São Paulo: Perspectiva/FAPESP, 2003.
- BANHAM, Reyner. **Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina**. São Paulo: Perspectiva, 2006.
- BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Perspectiva, 1976.
- BLOCH, Marc. **Apologia da história, ou, O ofício de historiador**. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2002.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- CERTEAU, Michel de. **A Escrita da História**. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1982.
- COHEN, Jean-Louis. Da Afirmção Ideológica à História Profissional. **Desígnio** – Revista de História da Arquitetura e do Urbanismo, n.11/12, Annablume, 2011.
- DAUFENBACH, Karine. O capítulo brasileiro. Bruno Zevi e a narrativa *por uma arquitetura orgânica*. **Arquitextos**, São Paulo, ano 19, n. 228.00, Vitruvius, 2019. Disponível em: <<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/19.228/7390>>. Acesso em: 20/08/2020.
- DESÍGNIO. Dossiê “História, historiografias, historiadores”. **Desígnio**, n. 11/12, 2011.
- FRAMPTON, Kenneth. **História crítica da arquitetura moderna**. São Paulo, Martins Fontes, 1997.
- GOMBRICH, Ernst. **A história da arte**. Rio de Janeiro, LTC, 2011.
- GUERRA, Abílio. Construção de um campo historiográfico. In: **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira – parte 1**. São Paulo, Romano Guerra Editora, 2010. 2 v. RG bolso.
- HAUSER, Arnold. **História social da arte e da literatura**. São Paulo, Martins Fontes, 2003.
- JAMESON, Fredric. **A virada cultural**: reflexões sobre o pós-modernismo. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2006.
- KOURY, Ana Paula. **Grupo arquitetura nova**: Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro. São Paulo, Romano Guerra, EDUSP, FAPESP, 2003.
- LIERNUR, Jorge F. Es el punto de vista, estúpido!. In: LIERNUR, Jorge F. **Arquitectura, en teoría**: escritos 1986-2010. 1ª Ed. Buenos Aires: Nobuko, 2010.

MARQUES, Sonia; NASLAVSKY, Guilah. Eu vi o modernismo nascer... foi no Recife. **Arquitextos**, São Paulo, ano 11, n. 131.02, Vitruvius, abr. 2011 Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.131/3826>. Acesso: 28/07/2022.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. A constituição da trama narrativa na historiografia da arquitetura moderna brasileira. **Revista da Pós**. São Paulo, 1994.

____. **Arquitetura e Estado no Brasil elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil**: a obra de Lucio Costa 1924-1952. 1987. Dissertação (mestrado) – FFLCH, USP. São Paulo, 1987.

____. Há algo de irracional...": notas sobre a historiografia da arquitetura brasileira. São Paulo, Romano Guerra, 2010. p. 131-168. In: Guerra, Abílio. **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira - parte 2**, São Paulo: Romano Guerra, 2010. Coleção RG Bolso.

MONTANER, Josep Maria. **Arquitetura e Crítica**. Barcelona, Gustavo Gili, 2007.

PEVSNER, Nikolaus. **Pioneiros do Desenho Moderno**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

ROWE, Colin. *Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos*. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.

SEGAWA, Hugo Massaki. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. 3.ed., São Paulo, Edusp, 2014.

TAFURI, Manfredo. **Projecto e utopia**: arquitetura e desenvolvimento do capitalismo. Lisboa Editorial Presença, 1985.

____. .A crítica operativa. in **Teorias e história da arquitectura**. Lisboa: Presença, 1979, p. 168-197.

WAISMAN, Marina. O interior da história: historiografia arquitetônica para uso de latinoamericanos. São Paulo: Perspectiva, 201

ZEIN, Ruth Verde. A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

____. **Arquitetura brasileira, escola paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha**. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2000.

ZEVI, Bruno. **História da arquitectura moderna**. Lisboa: Arcadia, 1970.